

BOTANY**ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ *PARROTIA PERSICA* С.А. МЕУ. В УСЛОВИЯХ АПШЕРОНА****Алиев Э.***Ведущий научный сотрудник, к.б.н., доцент***Исаева Ш.***Старший научный сотрудник, к.б.н.***Зейналов Ю.***Ведущий научный сотрудник, к.б.н., доцент***Наджафова Дж.***Ведущий научный сотрудник, к.б.н., доцент***Рамазанова Г.***научный сотрудник**Институт Ботаники Министерства Науки и Образования
Азербайджанской Республики (государственное юридическое лицо)***STUDY OF THE BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF *PARROTIA PERSICA* С.А. MEY. UNDER THE CONDITIONS OF THE ABSHERON****Aliyev E.***PhD, Associate Prof.***Isayeva Sh.***PhD.***Zeynalov Y.***PhD, Associate Prof.***Najafova J.***PhD, Associate Prof.***Ramazanova G.***Researcher**Institute of Botany of the Ministry of Science and Education of the
Republic of Azerbaijan (Public Legal Entity)***Аннотация**

В статье приводятся данные исследования биоэкологических особенностей всходов на начальной стадии морфогенеза, динамики роста и развития одно-, двух- и трехлетних растений *Parrotia persica* С.А. Меу. При изучении семенного размножения выявлены оптимальная глубина и сроки посева семян исследуемого вида. Наблюдения показали, что в сухом субтропическом климате Апшерона наиболее благоприятным сроком посева в открытом грунте семян железного дерева считается осень, а оптимальной глубиной посева семян - 3 см. При посеве семян в указанный срок появляются дружные всходы - 30-85%. Дальнейшее изучение роста и развития железное дерево проводилось с момента появления всходов. Проведенные фенологические наблюдения показали, что рост однолетних сеянцев начиная со II декады февраля и до конца вегетационного периода составил около 27-30 см, двухлетних - 45-55 см и трехлетних - 65-70 см. Интенсивный рост продолжается с II декады апреля до III декады мая. За вегетационный период высокий прирост наблюдался у двухлетних сеянцев. Изучение корневой системы железного дерева показало, что помимо основных корней, образуются большое количество боковых корней, что очень необходимо для усвоения необходимого количества влаги как из нижних, так и из верхних слоев почвы в условиях сухого климата Апшерона. Основная часть корней располагается на глубине 2-32 см, что облегчает перенос разновозрастных растений на постоянное место произрастания. На основании полученных данных установлено, что в условиях Апшерона железное дерево нормально растет и развивается и может быть рекомендован при проведении озеленительных работ.

Abstract

The article presents data on the bioecological characteristics of seedlings at the initial stage of morphogenesis, as well as the growth dynamics and development of one-, two-, and three-year-old plants of *Parrotia persica* С.А. Mey. During the study of seed propagation, the optimal sowing depth and sowing time for the investigated species were determined. Observations showed that in the dry subtropical climate of the Absheron Peninsula, the most favorable time for sowing seeds in open ground is autumn, while the optimal sowing depth is 3 cm. Under these conditions, uniform germination was recorded at a level of 30–85%. In contrast, spring-sown seeds showed a significantly lower germination rate of 10–50%. Further studies on the growth and development of *Parrotia persica* were carried out from the moment of seedling emergence. Phenological observations revealed that the growth

of one-year-old seedlings from the second decade of February to the end of the growing season reached approximately 27–30 cm, two-year-old seedlings 45–55 cm, and three-year-old seedlings 65–70 cm. Intensive growth was observed from the second decade of April to the third decade of May. The highest annual increment was recorded in two-year-old seedlings. The study of the root system of *Parrotia persica* showed that, in addition to the main root, a large number of lateral roots are formed, which is essential for efficient water uptake from both upper and lower soil layers under the dry climatic conditions of Absheron. The main part of the root system is located at a depth of 2–32 cm, which facilitates the transplantation of plants of different ages to permanent growing sites. Based on the obtained results, it was established that under the conditions of Absheron, *Parrotia persica* grows and develops normally and can be recommended for use in landscaping and greening projects.

Ключевые слова: *Parrotia persica*, Апшеронский полуостров, семена, всходы, морфогенез, корневая система.

Keywords: *Parrotia persica*, Absheron peninsula, seeds, seedlings, morphogenesis, root system.

Введение

Апшеронский полуостров, где среднегодовое количество осадков составляет 200–300 мм, характеризуется своеобразными природно-климатическими условиями. Лето здесь жаркое и засушливое, зима мягкая и сопровождается сильными ветрами. Основная часть атмосферных осадков приходится на осенне-зимний и весенний периоды [3; 6]. Климат Апшеронского полуострова относится к типу умеренно тёплых пустынь и сухих субтропиков, характеризующихся засушливым летом, слабым увлажнением и высокой суммой температур в летний период. Среднегодовая температура воздуха составляет 14,4°C. В январе средние температуры варьируют в пределах 3,0–3,8°C, тогда как в июле достигают 24,6–25,7°C. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 5°C, а абсолютный максимум +40°C. Среднегодовое количество атмосферных осадков на полуострове составляет около 247 мм. Годовая величина испаряемости варьирует от 992 до 1210 мм, при этом максимальные значения отмечаются в летние месяцы (162–202 мм), а минимальные - в зимний период (34–38 мм)[5].

Почвы района исследований отнесены к серозёмно-бурым типам с относительно высокой хозяйственной ценностью. Они характеризуются мощным мелкоземистым горизонтом (1,5–2,0 м) и окультуренным слоем (25–30 см). Засоление полностью отсутствует, солонцеватость выражена слабо и не оказывает существенного влияния на развитие культурной растительности. Вместе с тем уплотнённость и слитность карбонатно-аллювиального горизонта, а также механический состав почв обуславливают ряд неблагоприятных свойств, влияющих на развитие и глубину проникновения корневых систем древесных и кустарниковых пород. Установлено, что применение глубокого рыхления почвы (50–60 см) с внесением навоза и органоминеральных удобрений позволяет предотвратить её уплотнение [2, с. 50–57].

В условиях интродукции растений особое значение приобретает изучение ритмов роста и развития интродуцируемых видов в новых почвенно-климатических условиях, что позволяет оценить их адаптационный потенциал и перспективы успешного культивирования в регионе.

Учитывая вышеизложенное, на территории Ботанического сада была проведена работа по изучению представителей семейства *Hamamelidaceae* (гаммелисовые). Данное семейство относится к

древним и сравнительно немногочисленным группам покрытосеменных растений и включает около 27 родов и приблизительно 90 видов, представленных преимущественно древесными и кустарниковыми формами.

Представители семейства *Hamamelidaceae* распространены на различных континентах и характеризуются значительным морфологическим разнообразием. Среди них встречаются листопадные и вечнозелёные деревья, кустарники, а также полукустарники. Особый интерес представляет вид *Parrotia persica* (парротия персидская), широко используемый в декоративном озеленении. Это листопадное дерево высотой 15–25 м с коротким мощным стволом диаметром до 1,5 м. Листья кожистые, овальные, длиной 7–14 см и шириной 3–9 см; в летний период они имеют зелёную окраску, тогда как осенью приобретают яркие жёлтые и красные оттенки [8].

Исследования проводились в течение трёх лет. Почвы опытного участка отнесены к серозёмно-бурым типам с относительно высокой хозяйственной ценностью. Они характеризуются мощным мелкоземистым горизонтом (1,5–2,0 м) и окультуренным слоем толщиной 25–30 см. Засоление отсутствует, солонцеватость выражена слабо и не оказывает существенного негативного влияния на культурную растительность.

Вместе с тем уплотнённость карбонатно-аллювиального горизонта и механический состав почв обуславливают ряд неблагоприятных свойств, влияющих на развитие корневых систем древесных и кустарниковых растений и глубину их проникновения. Установлено, что проведение глубокого рыхления почвы (на глубину 50–60 см) в сочетании с внесением органических и органоминеральных удобрений способствует снижению уплотнённости и улучшению агрофизических свойств почвы.

При изучении особенностей семенного размножения *Parrotia persica* важным является определение оптимальных сроков посева, что оказывает непосредственное влияние на всхожесть семян и дальнейшее развитие растений.

Следует отметить, что *Parrotia persica* (железное дерево) имеет высокую декоративную ценность и широко используется в озеленении и ландшафтном дизайне. В осенний период (октябрь–ноябрь) листья растения приобретают интенсивную красную окраску, что придаёт насаждениям особую эстетическую выразительность.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования был выбран вид *Parrotia persica* С.А. Меу. из семейства *Namamelidaceae* [11]. Изучение биоморфологических особенностей проводили на основе методики И.Г.Серебрякова [7]. Семенное размножение изучалось согласно методике И.Т. Васильченко [3], а особенности формирования и развития корневой системы - по методике В.А. Колесникова [4].

В условиях открытого грунта были подготовлены грядки, при этом для улучшения механического состава почвы в соотношении 2:1 вносились песок и перепревший навоз. После посева семян грядки поливались и сверху покрывались тонким слоем перегноя. Расстояние между грядками составляло 10–15 см. Таким образом, при семенном размножении *Parrotia persica* особое значение имеет определение оптимальных сроков посева, что является важным условием успешной интродукции и дальнейшего развития вида [6].

Результаты и их обсуждения

В результате проведенных исследований (2024-2026 гг.) установлено, что в условиях сухого субтропического климата Апшеронского полуострова у вида *Parrotia persica*, наряду с главным корнем, формируется значительное количество боковых корней, что способствует эффективному поглощению влаги как из верхних, так и из нижних слоев почвы. Данный вид характеризуется как за-

сухо- и жароустойчивый, светолюбивый вид с относительно невысокой требовательностью к почвенным условиям. Растение лучше развивается на лёгких по механическому составу почвах и отличается хорошо развитой глубокой корневой системой. Вид проявляет устойчивость к слабой засолённости. В зимний период при понижении температуры до 10-15°C возможно повреждение побегов морозом, однако весной наблюдается интенсивное восстановление и активный рост.

После прорастания семян (рис.1) семядоли выходят на поверхность почвы. Прорастание начинается с появления зародышевого корня, за которым следует развитие гипокотыля. Семядоли имеют длину около 1,0 см и ширину 0,8 см, форма листовой пластинки овальная, цельнокрайняя. Семядоли сохраняются на проростках в течение 5–6 месяцев.

На светло-зелёном стебле через 13-15 дней после прорастания появляются первые настоящие листья. С формированием второго настоящего листа длина корня достигает 3 см. В конце апреля отмечается образование 7-9 листьев, при этом длина корневой системы увеличивается до 5-6 см. С началом интенсивного развития главного побега семядоли постепенно желтеют и опадают. Высота всходов *Parrotia persica*, полученных при осеннем посеве, к концу второй декады апреля составляла 3-5 см. Изучение роста и развития проводилось с момента появления всходов.

А)

Б)

Рис. 1. А- семена *Parrotia persica*; Б) последовательность прорастания семян

Как следует из таблицы 1, посев семян осуществлялся в осенний (октябрь) период на глубину 1,5 см, 3,0 см и 5,0 см соответственно. Начиная с

конца первой декады февраля, наблюдалось прорастание семян осеннего посева. После появления всходов измерения проводились регулярно с интервалом в 10 дней.

Таблица 1.

Глубина посева и процент всхожести семян *Parrotia persica*

Глубина посева, см	Сроки посева	Появление первых всходов	% всхожести
Осенний посев			
1,5	20.X	10.II	15
3,0	-	14.II	85
5,0	-	22.II	30

В результате проведённых исследований установлено, что в условиях Апшеронского полуострова посев семян *Parrotia persica* целесообразно проводить ранней осенью, преимущественно в октябре (20.X). При посеве в указанные сроки формируются дружные всходы с уровнем всхожести 30–85%.

Таким образом, в условиях сухого субтропического климата Апшерона наиболее благоприятным сроком посева семян *Parrotia persica* в открытый грунт является осенний период, а оптимальная глубина посева составляет около 3 см.

Дальнейшее изучение роста и развития проводилось с момента появления всходов. Проведённые фенологические наблюдения показали, что прирост однолетних сеянцев за вегетационный период (со II декады марта до конца вегетации) составляет 27-30 см, двухлетних – 45-55 см, трёхлетних - 65-70 см.

Интенсивный рост растений отмечается с III декады апреля по III декаду мая. Наибольший годовой прирост зафиксирован у двухлетних сеянцев (рис. 2).

Рис.2. Динамика прироста одно-, двух- и трехлетних сеянцев

При изучении корневой системы особое внимание уделялось строению корней, глубине их залегания, диаметру и длине главного и боковых корней и другим морфометрическим показателям. В конце вегетационного периода (в ноябре) корни одно-, двух- и трёхлетних растений *Parrotia persica*

были выкопаны для проведения дальнейших исследований [1, 2].

Результаты исследований морфологических особенностей корневой системы, глубины залегания корней в почве, количества боковых корней и других показателей приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Особенности развития корневой системы *Parrotia persica*

Возраст	Высота (см)	Диаметр корневой шейки (см)	Диаметр основного корня (см)	Длина основного корня (см)	Количество боковых корней (шт.)	Длина боковых корней (см)	Глубина залегания боковых корней (см)	Глубина залегания массы корней (см)	Глубина залегания корней (см)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
однолетние	27-30	0,02	0,03	16	8-10	1-3	2-3	2-4	2-16
двухлетние	45-55	0,04	0,06	24	15-17	4-6	2-6	2-8	2-24
трехлетние	65-70	0,08	1,0	32	20-35	4-10	2-18	2-25	3-32

Выявлено, что *Parrotia persica* в почвенно-климатических условиях Апшерона формирует хорошо развитую стержневую корневую систему с выраженным главным корнем и мощно развитой сетью боковых корней, от которых отходят корни II

и III порядка (рис. 3). Кроме того, у исследуемого вида отмечается интенсивное развитие надземной части растения.

Рис.3. Корневая система двухлетнего растения

В результате проведённых исследований установлено, что в условиях сухого субтропического климата Апшерона наиболее благоприятным сроком посева семян *Parrotia persica* в открытый грунт является осенний период, а оптимальная глубина посева составляет около 3 см. Установлено также, что наряду с главным корнем формируется значительное количество боковых корней, что обеспечивает эффективное поглощение влаги как из верхних, так и из нижних слоёв почвы. Основная масса корневой системы располагается на глубине 2–32 см, что облегчает пересадку растений различных возрастных групп на постоянное место произрастания при озеленительных работах.

Следует отметить, что *Parrotia persica* играет важную роль в парково-ландшафтном строительстве, поскольку в осенний период (октябрь-ноябрь) его листья приобретают декоративную красную окраску, что повышает его ценность как декоративного древесного вида.

Список литературы

1. Агамиров У.М. Рост и развитие корневой системы некоторых декоративных кустарников в условиях Апшерона. Ж. «Билги». - Химия, биология, медицина №3, Баку, 2003, с.47-52

2. Бабаев М.Р., Гасанов В.Г., Ибадлы О.В. и др. Современное состояние и диагностика почвы Центрального ботанического сада НАН Азербайджана. // Труды Центрального ботанического сада. - 2005, том V, с.50-57.

3. Васильченко И.Т. Всходы деревьев и кустарников (определитель). - АН СССР, - 1960, с.301

4. Колесников В.А. Корневая система плодовых и ягодных растений. - М., Колос, - 1974, - 509 с.

5. Мамедов Г.С. Основы почвоведения и географии почв. - Баку, Элм, -2007, - 429 стр.

6. Петренко, В. М. Морфогенез в эволюции: элементы сравнительной анатомии /В.М.Петренко. -Москва; Берлин: Директ - Медиа, 2019. -228 с.

7. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений // Советская наука. - 1952. -с. 391

8. Соколов С. Я. Деревья и кустарники СССР: дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции: в 6 т. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. - Т. 3: Покрытосеменные. Семейства Трохондрановые - Розоцветные / ред. С. Я. Соколов. - С. 233-235